

10.5281/zenodo.14171224

НОВРУЗОВ Азар
спортивный менеджер,
Федерация дзюдо Азербайджана, Азербайджан, г. Баку

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В ВЕДУЩИХ СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЯХ: ПРАКТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ И ФЕДЕРАЦИЙ

Аннотация. Данное исследование рассматривает стратегические трансформации и их влияние на прибыльность в ведущих мировых федерациях дзюдо. Оно предлагает тонкий анализ того, как стратегические управленческие практики могут способствовать финансовым показателям в специализированном контексте дзюдо, спорта, известного своими богатыми традициями и растущей коммерческой привлекательностью. Ключевые выводы показывают, что федерации дзюдо, которые эффективно используют цифровые медиа-платформы и диверсифицируют свои источники доходов, особенно через спонсорство и продажу товаров, демонстрируют повышенную прибыльность и более сильную рыночную устойчивость. Кроме того, в статье представлены две практические схемы, адаптированные для организаций дзюдо: одна для создания клубов дзюдо, другая для основания или оживления федераций дзюдо.

Ключевые слова: стратегические трансформации, спортивные федерации, цифровая трансформация, диверсификация доходов, управление спортом, дзюдо, создание спортивных клубов, международные рынки, финансовая устойчивость.

Введение

Современный спортивный рынок претерпевает значительные изменения, вызванные глобализацией и цифровой трансформацией. Ведущие спортивные федерации вынуждены адаптироваться к новым реалиям, стремясь не только сохранить свою конкурентоспособность, но и извлечь выгоду из открывающихся возможностей. В условиях постоянного роста стоимости мирового спортивного рынка, который, по прогнозам, достигнет 560 миллиардов долларов к 2024 году, стратегические трансформации становятся необходимыми для обеспечения устойчивого развития и повышения прибыльности [1].

На фоне этих изменений стратегическое и прибыльное управление остаётся крайне важным. Эта статья исследует, как стратегические трансформации внутри спортивных федераций повлияли на прибыльность, предоставляя практические рекомендации для управления операциями спортивных организаций с 2021 года и до настоящего времени [2].

Актуальность темы обусловлена необходимостью изучения эффективных управленческих практик, которые могут быть применены

для улучшения финансовых показателей и устойчивости спортивных федераций и клубов.

Целью работы является анализ стратегических трансформаций в ведущих спортивных федерациях и разработка практических рекомендаций для создания и развития спортивных клубов и федераций.

1. Влияние цифровой трансформации на различные сферы

Современные информационные технологии стремительно интегрируются как в профессиональный, так и в любительский спорт, что способствует популяризации здорового образа жизни среди населения [3, с. 42-46]. Внедрение CRM-систем, в данной организации хотя и обсуждается в течение последних лет на различных спортивных форумах, всё ещё остаётся прерогативой крупных организаций. Для многих других не является приоритетом, несмотря на возможные финансовые выгоды [4, с. 215]. Помимо CRM- систем существуют и другие перспективные инструменты. Так в июле 2021 года Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ опубликовал рейтинг наиболее перспективных

информационных технологий в спорте, в основу которого легли данные системы iFORA.

Лидирующую позицию в этом рейтинге занимают системы поддержки принятия решений, основанные на технологиях искусственного интеллекта, позволяющие детально анализировать выступления спортсменов и команд.

Второе место занимает технология показа спортивных событий с использованием сетей

5G, обеспечивающая эффект полного присутствия зрителей на трибунах. Замыкает тройку лидеров виртуальная реальность, которая становится важным инструментом для мониторинга состояния спортсменов на всех этапах их подготовки [5, с. 102-106; 6, с. 473-482]. Ниже на рисунке 1 будут описаны основные направления цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта.

Рис. 1. Основные направления цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта [6, с. 473-482]

Рациональное управление цифровой трансформацией, особенно в таких критически важных областях, как физическая культура и спорт,

требует разработки и соблюдения принципов, направленных на устойчивое развитие (табл. 1).

Таблица 1

Принципы, направленные на устойчивое развитие цифровой трансформации [7, с. 64-70]

Принцип устойчивого развития	Описание принципа устойчивого развития
Стратегическое планирование	Важным аспектом успешной цифровой трансформации является интеграция долгосрочных программ и стратегий развития ключевых общественных сфер. Сфера физической культуры и спорта должна быть тесно связана с демографическими, экономическими и региональными программами.
Государственно-частное партнерство	Для эффективной цифровой трансформации спортивной индустрии необходимо тесное взаимодействие между государственными органами и частным сектором. Такое партнерство позволит сбалансировать интересы бизнеса и государства, что необходимо для достижения стратегических целей.
Социальная ориентированность	Все изменения в социально значимых областях должны учитывать потребности и ожидания граждан. Цифровая трансформация спортивной сферы должна быть направлена на повышение доступности услуг с учетом демографических и региональных особенностей, а также интересов различных категорий населения.

Таким образом, эффективная цифровая трансформация требует комплексного подхода, учитывающего стратегическое планирование, партнерство между государством и бизнесом, а также социальную ориентированность изменений [7, с. 64-70]. Из этих выводов

очевидно, что применение стратегических инициатив не просто полезно, но и необходимо для поддержания долгосрочного роста и конкурентоспособности в спортивной индустрии.

Далее схематично рассмотрим план создания спортивного клуба или федерации.

Рис. 2. Единый план создания спортивного клуба или федерации

Далее схематично на рисунке 3 будет отражен процесс юридического оформления и

регистрации спортивного клуба или федерации, на примере законодательства США.

Рис. 3. Процесс юридического оформления и регистрации спортивного клуба или федерации [8, с. 120-122]

В свою очередь если говорить о дзюдо, то внедрение цифровых технологий в данный вид

спорта открывает перспективы для оптимизации тренировочного процесса, повышения

точности судейства, а также анализа поединков. Одной из ключевых особенностей является возможность использования видеоповторов в реальном времени, что значительно улучшает работу судей. Благодаря этому инструментарий арбитров расширяется, позволяя им детально разбирать спорные моменты схваток и принимать более точные решения. Эта технология особенно важна в таких ситуациях, как определение законности техники или фиксация времени на удержание.

Кроме того, цифровые системы анализа помогают тренерам глубже оценивать действия спортсменов, что ранее было возможно лишь при визуальном наблюдении. Современные технологии позволяют сохранять данные о каждом движении в формате видеозаписей. Это дает возможность детализировать все аспекты борьбы, начиная с баланса тела, заканчивая точностью захватов. Программные решения на основе искусственного интеллекта могут автоматически выделять моменты, требующие коррекции, что существенно сокращает время на ручной разбор поединков.

Использование аналитических систем на тренировках также предоставляет тренерам инструмент для сравнения текущих результатов с предыдущими показателями спортсменов. Это позволяет в режиме реального времени вносить коррективы в тренировочный процесс и строить индивидуальные стратегии подготовки к соревнованиям. Например, анализируя частоту использования определенных

приемов, можно корректировать тактику борьбы, улучшая слабые стороны и укрепляя сильные [9, с. 29-34].

Таким образом можно сказать, что успех любой спортивной организации в значительной степени зависит от её финансового планирования и управления. Применение таких лучших практик не только защищает финансовое здоровье организации, но и способствует её движению к достижению большего конкурентного преимущества и воздействия на сообщество.

2. Кадровые ресурсы, операционная деятельность и маркетинговая стратегия для клуба или федерации

Массовый спорт требует высококвалифицированных специалистов, включая тренеров, судей, методистов и медицинский персонал [10, с. 47-51]. Однако на данный момент многие спортивные клубы сталкиваются с проблемой недостаточного числа квалифицированных кадров, что обусловлено отсутствием системного подхода к их подготовке и развитию [11, с. 183-220]. Эффективное управление персоналом и операциями в клубе или федерации играет ключевую роль в обеспечении не только повседневной деятельности, но и успешного взаимодействия с общественностью, спонсорами и медиа, что напрямую связано с маркетинговыми стратегиями клуба.

В таблице 2 рассмотрены основные стратегии подбора персонала, а также их ключевые операционные обязанности.

Таблица 2

Стратегии подбора персонала

Классификация	Описание
Роли и обязанности	
Менеджер клуба	Управляет повседневной деятельностью, координирует работу персонала и контролирует обслуживание членов клуба.
Административный персонал	Занимается бронированием, обработкой запросов и выполнением офисных задач.
Тренеры и инструкторы	Ответственны за проведение тренировок, развитие спортсменов и реализацию программ.
Обучение и развитие	
Начальное обучение	Проведение адаптации с акцентом на политиках клуба, протоколах безопасности и исключительном обслуживании клиентов. Предоставление специализированного обучения для тренеров, включая обновления методик тренировок и безопасности.
Продолжающееся профессиональное развитие	Выделить бюджет на посещение семинаров и курсов повышения квалификации персоналом.
Управление производительностью	
Система оценки	Внедрение полугодовых обзоров производительности с фокусом на операционной эффективности, удовлетворенности клиентов и командных целях.

Классификация	Описание
Стимулы и награды	Установление бонусов за рост числа членов, успех программ и оценки обслуживания клиентов. Создание программы признания заслуг персонала для отмечания их достижений и вклада.
Операционные процедуры	
Управление членством	Внедрение мощной системы программного обеспечения для управления регистрациями, продлениями и взаимодействием с членами.
Планирование использования помещений	Разработка всестороннего календаря использования помещений для оптимизации распределения пространства и ресурсов.
Безопасность и соответствие нормам	Регулярное обновление протоколов безопасности и обеспечение соответствия местным и национальным нормам.
Управление заработной платой и льготами	
Система заработной платы	Внедрение системы заработной платы, интегрированной с системой учёта рабочего времени, для обеспечения точных и своевременных выплат.
Социальные льготы для сотрудников	Предложение конкурентоспособных льгот, включая медицинское страхование, пенсионные планы и оплачиваемый отпуск, инвестируя 25% от затрат на заработную плату в льготы сотрудников.
Управление рисками	
Страховое покрытие	Обеспечение широкого страхового покрытия, включая общую гражданскую ответственность, страхование имущества и страхование от несчастных случаев на производстве.
Соблюдение законодательства	Проведение регулярных аудитов для обеспечения соблюдения трудового законодательства и отраслевых регламентов [12, с. 320-324].

Таким образом эффективное управление кадровыми ресурсами и операциями имеет решающее значение для успеха любого спортивного клуба или федерации [13].

Далее важно учитывать, что для успешного продвижения клуба или федерации необходима продуманная маркетинговая стратегия. Эта стратегия должна охватывать различные аспекты деятельности клуба, включая производство и продажу брендированной продукции, взаимодействие со спонсорами, управление коммерческими объектами, медиаактивности и права на трансляции, а также реализацию цифровых проектов. Конкретные подходы могут варьироваться в зависимости от страны и специфики клуба.

В Европе значительную часть доходов клубов составляет продажа прав на трансляции, иногда достигающая 50–70% годового бюджета клуба. Клубы могут увеличить свою выручку в день матчей, создавая дополнительные коммерческие возможности и привлекая больше зрителей [14, с. 29-40]. Примеры успешного спортивного маркетинга включают в себя множество кампаний, которые стали знаковыми в этой области. Так, пивная компания Budweiser ежегодно тратит значительные суммы на рекламу во время Суперкубка, делая свои ролики

не менее ожидаемыми, чем само событие. Ситибанк инвестировал миллионы долларов в права на название стадиона «Сити-филд», что позволило укрепить его бренд в сознании болельщиков клуба «Нью-Йорк Метс». Кампания Reebok, создавшая вымышленное соперничество между десятиборцами Дэном О'Брайеном и Дэйвом Джонсоном, вошла в историю как одна из наиболее запоминающихся маркетинговых акций [15, с. 15-21].

3. Стратегии монетизации и стратегические партнерства для спортивного клуба или федерации

Исследование маркетинговых стратегий спортивных организаций является актуальной задачей в условиях растущей конкуренции и необходимости поиска новых источников доходов [16, с. 139-145]. В отчете Global Media Report, опубликованном SportBusiness, отмечается, что одним из основных источников дохода для спортивной индустрии является продажа медиаправ, объем которой в 2021 году составил более 52,1 миллиарда долларов США. Современные технологии позволяют индустрии расширить ассортимент цифровых продуктов и контента, а также внедрять решения, которые улучшают опыт фанатов на каждом этапе взаимодействия [17, с. 257-266].

Значимым элементом является интеграция с крупными специализированными спортивными платформами, такими как JudoInside и International Judo Federation (IJF), которые предлагают эксклюзивный контент для поклонников дзюдо. Эти ресурсы предоставляют доступ к аналитическим данным, статистике поединков, результатам международных турниров, что помогает поддерживать интерес к спорту у более узкой, но глубоко вовлеченной аудитории. Кроме того, благодаря таким платформам федерации и клубы дзюдо могут проводить трансляции соревнований в прямом эфире, что увеличивает охват зрителей и формирует сообщество вокруг ключевых событий [18].

Еще одной важной стратегией является активное использование пользовательского контента. В социальных сетях болельщики и спортсмены делятся своими тренировками, успехами и впечатлениями от соревнований, что способствует органическому росту популярности дзюдо. Поддержка таких инициатив федерациями и клубами через репосты и комментарии помогает усилить эффект и вовлеченность, формируя лояльное сообщество вокруг бренда [19, с. 135-152]. Таким образом интеграция технологий не просто улучшение, а необходимость для спортивных организаций, стремящихся оставаться актуальными и конкурентоспособными на быстро меняющемся рынке.

Заключение

Основные выводы подчеркивают необходимость прочной основы в правовом и финансовом планировании для обеспечения соответствия и экономической жизнеспособности. Реализация сложных стратегий управления человеческими ресурсами и операциями повышает организационную эффективность и способствует созданию положительной, продуктивной среды для сотрудников и членов. Кроме того, инновационные стратегии вовлечения и сильный акцент на брендинге и публичных отношениях критически важны для создания преданного и активного сообщества вокруг спортивных клубов и федераций. Интегрируя передовые технологии и поддерживая гибкость для постоянной адаптации, спортивные организации могут оставаться конкурентоспособными и отзывчивыми к меняющимся рыночным требованиям и технологическим новшествам. В заключение, рекомендации и стратегии, изложенные в этой статье, служат

жизненно важными ресурсами для всех, кто занимается спортивным менеджментом. Применяя эти идеи, спортивные организации могут эффективно управлять сложностями своей индустрии, расширять свое влияние и достигать устойчивого успеха на динамичном спортивном пейзаже.

Литература

1. Мировой рынок спорта к 2030 году может достичь \$55,14 млрд. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.financebrokerage.com/ru/mir-ovoi-rynok-sporta-k-2030-godu-mozhet-dostich-55-14-mlrd/> (дата обращения 16.08.2024).
2. Sport industry: ready for recovery?: PwC's sports survey 2021 // PricewaterhouseCoopers. [Электронный ресурс] – URL: <https://tinyurl.com/pp53cetv> (дата обращения 16.08.2024).
3. Сони́на А.А. Цифровая трансформация в индустрии спорта // Исследования молодых ученых. – 2022. – С. 42-46.
4. Сафронова М.А. Цифровые технологии в организации самостоятельной работы магистрантов в сфере физической культуры и спорта // Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. – 2024. – №. 1. – С. 215.
5. Егорова Н.М. Цифровизация российского спорта: проблемы и перспективы // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2022. – №. 4 (136). – С. 102-106.
6. Dashkov A.A., Belousova M.N., Pokazanev V.Y. On the Prospects of Digital Transformation of the Field of Sports // Socio-economic systems: Paradigms for the future. – 2021. – С. 473-482.
7. Краев Ю.В. Цифровая трансформация как фактор повышения доступности спортивных услуг // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2024. – № 6-1. – С. 64-70.
8. Славкин С.В. Планирование финансового обеспечения учреждений физической культуры и спорта на основе первоочередных расходов // Молодой ученый. – 2020. – № 46 (336). – С. 120-122.
9. Брызгалов И.В., Чекалина К.А. Управление рисками в организации физической культуры и спорта // Научные и образовательные основы в физической культуре и спорте. – 2021. – №3. – С. 29-34.

10. Забелла И.А., Луценко А.Я. Особенности управления персоналом в сфере спорта // *Сила систем.* – 2018. – № 2 (7). – С. 47-51.

11. Ruta D., Sala I. HRM in Sport Organizations // *HRM in Mission Driven Organizations.* – 2017. – P. 183-220.

12. Изаак С.И., Шивринская С.Е. Разработка и реализация структурных организационно-управленческих моделей студенческого спортивного клуба // *Современные наукоемкие технологии.* – 2016. – № 2-2. – С. 320-324.

13. Павлов К.С. Разработка стратегии развития спортивной организации и экономическое обоснование ее реализации. [Электронный ресурс] – URL: <https://tinyurl.com/4th2dmze> (дата обращения 16.08.2024).

14. Panferov D.D., Averin A.V. Marketing strategies of football clubs // *Экономика и управление в спорте.* – 2021. – Том 1. № 1. – С. 29-40.

15. Самсоненко Т.А., Ерёмкина Е.А., Янковская Л.В. Брендинг физкультурно-спортивной организации и позиционирование её продукта

в системе коммуникаций маркетинга партнёрских отношений // *Физическая культура, спорт – наука и практика.* – 2022. – № 1. – С. 15-21.

16. Гореликов В.А. Маркетинговая стратегия спортивной организации – возможность повышения доходов и поиск новых источников финансирования // *Наука и спорт: современные тенденции.* – 2021. – № 2. – С. 139-145.

17. Pizzo A. D. et al. The strategic advantage of mature-stage firms: Digitalization and the diversification of professional sport into esports // *Journal of Business Research.* – 2022. – Т. 139. – С. 257-266.

18. Santos D. F. C. et al. Participation in the International Judo Federation World Tour competitions and performance in Tokyo Olympic Games // *Frontiers in Sports and Active Living.* – 2023. – Т. 5. – С. 1216002.

19. Hayduk T. The future for sport entrepreneurship // *Sport Entrepreneurship and Public Policy: Building a New Approach to Policy-making for Sport.* – 2020. – С. 135-152.

NOVRUZOV Azar

Sports Manager,

Azerbaijan Judo Federation, Azerbaijan, Baku

STRATEGIC TRANSFORMATIONS IN LEADING SPORTS FEDERATIONS: PRACTICAL MODELS FOR ESTABLISHING SPORTS CLUBS AND FEDERATIONS

Abstract. *This study explores strategic transformations and their impact on profitability in the world's leading judo federations. It provides an in-depth analysis of how strategic management practices can contribute to financial performance within the specialized context of judo, a sport known for its rich traditions and growing commercial appeal. Key findings show that judo federations effectively utilizing digital media platforms and diversifying their revenue streams, particularly through sponsorship and merchandise sales, demonstrate increased profitability and greater market resilience. Additionally, the article presents two practical models tailored for judo organizations: one for establishing judo clubs and another for founding or revitalizing judo federations.*

Keywords: *strategic transformations, sports federations, digital transformation, revenue diversification, sports management, judo, establishing sports clubs, international markets, financial sustainability.*